

УДК 339.186:334.021

JEL classification: B00; F60; J00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

©*Паулов П. А.*, SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru

©*Силантьева К. В.*, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, Skseniya97@mail.ru

STATE REGULATION OF PROCUREMENT ACTIVITIES

©*Paulov P.*, SPIN-code: 8265-3637, J.D., Samara State University of Economics, Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru

©*Silantieva K.*, Samara State University of Economics, Samara, Russia, Skseniya97@mail.ru

Аннотация. В связи с переходом России к рыночным отношениям потребовалось радикальное изменение системы государственного регулирования закупочной деятельности. Плановые, жестко регламентированные процессы осуществления закупок сменились приобретением продукции на конкурентных условиях, когда заказчик имеет возможность выбора из большого числа предложений поставщиков. Государственные закупки представляют собой крупный сегмент бюджетных расходов. Система госзакупок постоянно модернизируется, изменяются ее законодательство, информационная и техническая составляющие. В данной статье рассмотрены вопросы контроля деятельности в сфере государственных закупок, исследованы основные положения законодательной базы регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации. Проанализирован механизм регулирования закупочной деятельности государством.

Abstract. In connection with the transition of Russia to market relations, a radical change was needed in the system of state regulation of procurement activities. The planned, strictly regulated procurement processes were replaced by the purchase of products on competitive terms, when the customer has the opportunity to choose from a large number of suppliers' offers. Government procurement is a large segment of budget spending. The public procurement system is constantly being upgraded, its legislation, information and technical components are changing. This article discusses issues of control of activities in the field of public procurement, investigated the main provisions of the legislative framework for the regulation of procurement in the Russian Federation. Analyzed the mechanism of regulation of procurement activities by the state.

Ключевые слова: государственные закупки, антимонопольная деятельность, электронные аукционы, система управления закупками, закупочная деятельность, государственный заказ.

Keywords: government's procurements, anti-monopoly regulation, electronic auctions, control system of purchases, purchasing activity, state order.

Государственные закупки — аукционно-конкурсная форма размещения заказов на обеспечение товарных продуктов, исполнения работ, либо предложения услуг в интересах государственных/муниципальных потребностей. При этом условия заключения процедуры

оговариваются заблаговременно в торговой документации. Подобный способ призван регулировать контрактные взаимоотношения между государственными заказчиками и поставщиками [1, 9].

Государственные и муниципальные закупки представляют собой главный инструмент обеспечения государственных и муниципальных нужд. В современных условиях государство является крупнейшим заказчиком и потребителем товаров, работ и услуг и тем самым оказывает влияние на развитие экономики [3].

Объектом данного исследования является изучение нормативной базы регулирующей вопросы государственных закупок.

Мировая практическая деятельность выработала достаточно надежный аппарат решения задачи оптимизации государственных закупок и борьбы с коррупцией — законодательно закрепленное проведение открытых торгов с использованием информационных ресурсов [2].

Управление процессами формирования и эффективного использования информационных ресурсов в сфере государственных закупок является одной из приоритетных функций правительства. Любой государственный орган обращается в любую коммерческую структуру для приобретения товара или услуги.

Ядро нормативной базы, регулирующей вопросы государственных закупок, составляют следующие законодательные акты:

1. Закон «О контрактной системе...» с 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Закон «О закупках товаров...» с 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Основные отличия среди указанных нормативных актов заключаются в том, что:

В качестве заказчика в Федеральном Законе №44 рассматриваются только лишь государственные организации, в то время как в законе № 223-ФЗ относят к заказчикам также предприятия с государственной долей в уставном капитале и некоторые бюджетные организации.

Процедуру закупки закон о государственных закупках №44-ФЗ регулирует целиком, закон №223-ФЗ включает отсылочные нормы к положению о закупках на каждый конкретный случай (пп. 2, 3 ст. 3 закона № 223-ФЗ).

Способы государственных закупок законом № 44-ФЗ определены исчерпывающе, закон же № 223-ФЗ оставляет этот выбор за заказчиком.

Остановимся более подробно на государственных закупках, которые осуществляются в соответствии с Законом о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ).

В отношениях в сфере публичных закупок принимают участие следующие виды субъектов: 1) заказчики;

- 2) участники закупок (поставщики, исполнители, подрядчики);
- 3) регулирующие и контролирурующие органы.

Заказчиками в государственных и муниципальных закупках (Закон № 44-ФЗ) выступают три вида субъектов:

- 1) государственные заказчики;
- 2) муниципальные заказчики;
- 3) бюджетные учреждения.

Главными правилами, в соответствии с которыми предполагается нормативная реализация государственных закупок, являются такие пункты:

1. равноправие среди поставщиков;
2. экономия государственного бюджета;

3. честность и отсутствие коррупции;
4. возможность проконтролировать все этапы проведения закупки;
5. наличие ответственности перед законодательством.

Первый пункт означает то, что совершенно все, без исключения, участники тендера — независимо от формы их предприятия, характера собственности, суммы уставного капитала и прочих тому подобных факторов — имеют совершенно одинаковые права на участие и выигрыш тендера.

Второй пункт регламентируется «Положением об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд»; в нем говорится о том, что закупка должна проводиться с привлечением анализа эффективности расходов, грамотной экономии и контроля за четким и своевременным выполнением всех условий контракта.

Третий пункт предполагает публикации в СМИ, четвертый — наличие обязательной письменной отчетной документации, разъясняющей все этапы проведения госзакупки.

И пятый пункт подразумевает, что должностные лица, проводящие закупку, несут перед законом административную, гражданскую и уголовную ответственность, впрочем, как и все остальные участники данной процедуры.

Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок уполномочены осуществлять следующие три вида государственных (муниципальных) органов:

- 1) органы, осуществляющие непосредственный контроль в сфере закупок;
- 2) финансовые органы;
- 3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля [4].

В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок формируется и ведется единая информационная система, взаимодействие которой с иными информационными системами обеспечивает:

формирование, обработку, хранение и предоставление данных;

контроль за соответствием: информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

информации, включенной в планы-графики закупок; информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

условий проекта контракта;

информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, условиям контракта.

Проведение государственных и муниципальных закупок включает в себя семь стадий:

- 1) планирование закупок;
- 2) определение поставщиков;
- 3) заключение контрактов;
- 4) исполнение контрактов;
- 5) мониторинг закупок;
- 6) аудит в сфере закупок;
- 7) контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок [5].

Контрактная система в сфере закупок базируется на принципах открытости, прозрачности данных о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в

сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности реализации закупок [6].

Контроль, осуществляемый заказчиком, не имеет каких-либо особенностей. В Законе №44-ФЗ указано лишь, что заказчик обязан в предусмотренных законом случаях осуществлять контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций [7].

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок осуществляется гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц. Одной из форм общественного контроля является обязательное общественное обсуждение закупок (в настоящее время обязательное общественное обсуждение закупок осуществляется при закупках на сумму более одного миллиарда рублей).

Положения закона о государственных закупках № 223-ФЗ используются, в случае если в качестве заказчиков выступают следующие субъекты с государственной долей участия в их уставных капиталах, превышающей 50%:

-государственные корпорации, естественные монополии, публично-правовые фирмы, автономные учреждения, хозяйственные общества с более чем 50% участием публичных органов власти;

-организации, исполняющие регулируемые разновидности деятельности в области ресурсоснабжения;

-дочерние хозобщества с госучастием в капитале;

-дочерние хозобщества, более 50% уставного капитала которых принадлежит дочерним хозобществам с государственным участием в капитале более 50%.

Впервые был полноценно закреплён комплексный подход к публичным закупкам. Однако принятие закона №44-ФЗ не может рассматриваться как завершение процесса реформирования данной сферы.

Законодательство России о публичных закупках находится в состоянии «постоянного реформирования» [8].

Список литературы:

1. Беляева О. А. «Совершенствование» законодательства о размещении заказов для публичных нужд // Законодательство. 2009, № 11. С. 17-22.

2. Белов В. Е. Об изменении гражданского законодательства в условиях формирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10(47). С. 2265-2271.

3. Паулов П. А. Понамаренко С. С. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 8 (16). С. 427-428.

4. Быстрова Ю. В. Профилактические меры борьбы с коммерческим подкупом при проведении государственных закупок // Ученые записки Орловского государственного университета. 2011. № 6. С. 326-329

5. Верхов М. Заказчики станут ближе к субъектам малого и среднего предпринимательства // Экономика и жизнь. 2013. № 46(9512). С. 8.

6. Голышева В. Г. От закона к закону или некоторые замечания, касающиеся развития российского законодательства о закупках для государственных нужд (от XIX века до наших дней) // Вестник МГОУ. 2013. № 2. С. 5-11..

7. Доронин С. Н., Рыхтикова Н. А., Васильев А. О. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-ориентированная технология управления. М: Инфра-М, 2013. 232 с.

8. Мироненко А. С., Древаль А. Н. Анализ современной системы государственных закупок // Вестник науки Сибири. 2013. № 1. С. 184-188.

9. Храмкин А. А. Настольная книга госзаказчика. М.: Юриспруденция, 2010. 742 с.

References:

1. Belyaeva, O. A. (2009). "Sovershenstvovanie" zakonodatel'stva o razmeshchenii zakazov dlya publichnykh nuzhd. *Zakonodatel'stvo*, (11). 17-22.

2. Belov, V. E. (2014). Amendments to the civil legislation in the conditions of establishing a contractual system in the field of purchasing of goods, works and services for state and municipal needs. *Actual problems of Russian law*, 10(47). С. 2265-2271.

3. Paulov, P. A. & Ponamarenko, S. S. (2017). Aktual'nye problemy gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere zakupok. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki*, 8(16). 427-428.

4. Bystrova, J. V. (2011). Preventive measures against commercial bribery in the public procurement. *Scientific notes of Orel state university*, (6). 326-329.

5. Verkhov, M. (2013). Zakazchiki stanut blizhe k sub'ektam malogo i srednego predprinimatel'stva. *Ekonomika i zhizn'*, 46(9512). 8.

6. Golysheva, V. (2013). From law to law or some comments on the development of Russian public procurement legislation (from the 19 Th century to the present). *Vestnik MGOU. Series "Jurisprudence"*, (2). 5-11..

7. Doronin, S. N., Rykhtikova, N. A., & Vasil'ev, A. O. (2013). Goszakupki: zakonodatel'naya osnova, mekhanizmy realizatsii, risk-orientirovannaya tekhnologiya upravleniya. Moscow. Infra-M, 232.

8. Mironenko, A. S., & Dreval, A. N. Analysis of modern state procurement system. *Siberian Journal of Science*, (1). 184-188.

9. Khramkin, A. A. (2010). *Nastol'naya kniga goszakazchika*. Moscow. Yurisprudentsiya, 742.

*Работа поступила
в редакцию 22.11.2018 г.*

*Принята к публикации
26.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Паулов П. А., Силантьева К. В. Государственное регулирование закупочной деятельности // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 442-446. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-53> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Paulov, P., & Silantieva, K. (2018). State regulation of procurement activities. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 442-446. (in Russian).